

Αγχίνους μάθηση μέσω διαθεματικής οδήγησης έργου στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Τρικάλης Κωνσταντίνος

MEd Διδακτολογία, M.A Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας,
ΠΕ03, ΠΕ86, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης
trikalis@gmail.com

Παπαδάκη Βιολέττα

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.04, 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
papadakiv@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία κριτική ανασκόπηση των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών περί της αγχίνους σκέψης και μάθησης, ως της ικανότητας του ατόμου να συγκρατεί παραστάσεις συνδέοντάς τες με παλαιότερες στις οποίες συναντά ομοιότητες. Ορίζεται στο πλαίσιο της κριτικής Παιδαγωγικής η αμφισβήτηση των κοινωνικών ρόλων και στερεοτύπων της καθημερινής ζωής του μαθητή και προτείνεται ένα σενάριο καλής πρακτικής αξιοποίησης που βασίζεται σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων το οποίο υλοποιήθηκε το 2016. Η παρουσίαση του προγράμματος και τα εξαγόμενα αποτελέσματα προκρίνουν ότι η οδήγηση των μαθητών σε ποιοτικό μάθημα με στρατηγικές γνωστικής μαθητείας ευνοούν την καινοτομία συμπερίληψης και ολιστικής προσέγγισης, που συμφωνεί με τα εργαστήρια δεξιοτήτων και τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για επίρρωση του ισχυρισμού ανάγκης διαθεματικών προσεγγίσεων, το σχέδιο σεναρίου αξιοποιεί το παράδειγμα της μηχανικής μάθησης για τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, των Μαθηματικών και της Διατροφολογίας.

Λέξεις κλειδιά: Γνωστική μαθητεία, κριτική παιδαγωγική, οδήγηση έργου, ΑΠΣ

Εισαγωγή

Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς ότι, η ικανότητα να κατανοεί κάποιος τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο δράσης μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών, αναφέρεται ως "Αγχίνουα", από τα αρχαία Ελληνικά. Η αγχίνουα ως ομηρική αρετή αναφερόταν όχι μόνο στην ευφυΐα, αλλά και στην ικανότητα να επιλέγεται το σωστό, αρετή σημαντική και απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Στα ομηρικά έπη εμφανίζεται ως "αγχίνουος" στην Οδύσσεια. Το αντίθετο της "Αγχινοίας" είναι η "Βραδύνοια" (που σημαίνει "βράδυση του μυαλού"), αλλά και η "αμβλύνοια" (που σημαίνει "διανοητική ανικανότητα"). Αγχίνους μνήμη (ως τεχνική απομνημόνευσης) είναι η ικανότητα σύνδεσης νεωτέρων παραστάσεων με άλλες παλαιότερες με τις οποίες υπάρχουν ομοιότητες. Συνήθως εφευρίσκεται μνημονικό τέχνασμα ανάκλησης στη μνήμη ενός στοιχείου (αριθμού, ονόματος κ.λ.π.) με τη βοήθεια άλλου ευκολότερα ανακλητού με το οποίο

μοιράζεται-με κάποια προσέγγιση- κοινά στοιχεία (πχ η ακροστιχίδα “ΓΑΛΛ”, προκειμένου να θυμάται κάποιος τους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία και Αλιάκμονα). Κλασικό παράδειγμα επίσης αποτελεί η ημερομηνία της Γαλλικής Επανάστασης (1789) που περιέχει την ακολουθία αριθμών 7, 8, 9. Γενικά όσο -μέσω γρίφων και αξιοποιώντας γνώσεις- καλλιεργείται τέτοιου είδους μνήμη, τόσο πιο εύκολο γίνεται να εφευρισκονται τέτοια τεχνάσματα. Ο αγχίνους μαθητής (λόγιο:οξύνους, αντίθετο:βραδύνους) είναι ο γρήγορος στη σκέψη (ο επιτήδειος στοχαστής), ο έξυπνος, αυτός που σκέφτεται αποτελεσματικά. Στην Πλατωνική φιλοσοφία Αγχίνουα είναι η ψυχική ευφυΐα (νοητική νοημοσύνη), ενώ κατά τους στωικούς φιλοσόφους τοποθετείται κάτω από την λογικότητα (ως ορθολογισμός). Οι Ρωμαίοι, ως πιο πρακτικοί, την θεωρούσαν μεν σημαντική -ταλέντο του νου-, αλλά ισχυρίζονταν ότι η άσκηση και η εκγύμναση, η μελέτη και η συστηματική εργασία σε ένα αντικείμενο μπορεί να την υποκαταστήσει. Ως λέξη σύνθετη, απαρτίζεται από δύο συνθετικά, το αρχαιοπρεπές επίρρημα ἄγχι-, που σημαίνει κοντά, εύκολα, και το ουσιαστικό “νοῦς”. Αγχίνουα δηλαδή είναι μια κατάσταση κοντά στο νου του ανθρώπου, η γρήγορη αντίληψη. Το επίρρημα “ἄγχι” προκύπτει από το ρήμα ἄγχω (=σφίγγω). Το ἄγχος πολλές φορές “μάς σφίγγει και μάς πνίγει”, αν και σε πολλές περιπτώσεις (δημιουργικό ἄγχος) μπορεί να καταστεί δημιουργική, γρήγορη αντίληψη (παράγωγες λέξεις: η αγχόνη, ο απαγχονισμός).

Συνεπώς, η αγχίνουα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να θυμούνται πληροφορίες πιο εύκολα, προωθώντας ένα είδος κωδικοποίησης νοητικών συνδέσεων. Αυτό περιλαμβάνει μαθηματικά και κωδικοποίηση με αριθμούς, αλλά και σύμβολα συνήθως ιεραρχικών ακολουθιών όπως ένα αλφάβητο, τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αριθμών, αλγεβρικές εκφράσεις και διάφορους ορισμούς φυσικών μεγεθών. Απομνημονεύοντας απλές κωδικοποιήσεις, οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν σε πιο σύνθετες νοητικές συνδέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για τους ενήλικες μαθητές. Μία προσέγγιση η οποία αναδεικνύει με γρήγορο και εύκολο τρόπο τις δυνατότητες διαθεματικών προσεγγίσεων στα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών, παρουσιάζεται, ως σενάριο, στο παράρτημα της εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν εδάφια καταγισμού ιδεών επιλέγοντας κατάλληλους τίτλους, ψηφίζοντας τις υλοποιήσιμες ιδέες, και δημιουργώντας ένα υλοποιήσιμο χρονοδιάγραμμα εφικτών ιδεών προς υλοποίηση, επιλέγοντας τις πιο κατάλληλες από μία δεξαμενή ιδεών (backlog).

Αφόρμηση: Σκοπός της έρευνας ήταν να ακουστούν οι φωνές και οι προτάσεις των μαθητών, και να οδηγηθούν σε επιτυχή έκβαση των ιδεών τους. Ένας βασικός στόχος αυτής της έρευνας δράσης ήταν να συλλέξει τις προτάσεις και τα σχόλια των μαθητών προκειμένου να βελτιώσει το αποτέλεσμα των ιδεών τους. Μετά από έναν καταγισμό ιδεών, οι μαθητές ανέπτυξαν μια ισχυρότερη αίσθηση διεπιστημονικής συνεργασίας. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για ένα νέο σχεδιασμό του προγράμματος, αξιοποιώντας αρχές της γνωστικής μαθητείας και της έρευνας δράσης, προκρίνοντας την αμφισβήτηση της αυθεντίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους μαθητές.

Προβληματική: Σε αυτή την εργασία, τίθεται το ερώτημα της γνώσης των αρχών της κριτικής Παιδαγωγικής και της ανάληψης προσωπικής ευθύνης των εκπαιδευτικών για την οδήγηση έρευνας δράσης στα προγράμματά τους. Αυτό σημαίνει αμφισβήτηση των κοινωνικών ρόλων και των στερεοτύπων της "υπακοής" του μαθητή στον δάσκαλο και, αντ' αυτού, προωθείται η εμπιστοσύνη στη φαντασία των μικρών μαθητών και η παροχή γνώσης που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν με επιτυχία συνεργατικά έργα.

Υπόθεση της εργασίας: Υποθέσαμε ότι εάν οι μαθητές φέρουν τα πάθη τους στην τάξη, γίνουν μέντορες στους συμμαθητές τους, αναλάβουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και οδηγήσουν μικρούς στόχους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διδασκαλίας και παιδαγωγικού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα μπορεί να προσφέρουν εντυπωσιακή καινοτομία.

Στόχοι: Αρχικός στόχος της έρευνας δράσης ήταν να εκμαιεύσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις των μαθητών και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να τους βοηθήσουμε να υλοποιήσουν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα. Ένας άλλος από τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει εάν ένα πρόγραμμα παρέμβασης θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία κοινωνικών ιστοριών, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν το σχεδιασμό σε περίπλοκες δικές τους φαντασιακές δημιουργίες αργότερα.

Κριτική Παιδαγωγική

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης σύμφωνα με την προσωπική θεωρία κάθε μαθητή/εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης και σκέψης δεν καλλιεργείται ιδιαίτερα στα σημερινά σχολεία, ούτε

αποκαλύπτεται εύκολα μέσα από αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Μια τεχνική που θα μπορούσε να προσφέρει εκπαιδευτικό πλεονέκτημα θα ήταν οι μελέτες περιπτώσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνου λόγω προσωπικών επιλογών, δηλαδή η μάθηση μέσω αυθεντικών κοινωνικών προβλημάτων (Garnjost & Brown, 2018). Μια προσέγγιση Κριτικής Παιδαγωγικής θα μπορούσε να προσφέρει πλεονέκτημα στην ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων διαχείρισης και στην επιλογή βέλτιστων ανθρωποκεντρικών λύσεων που είναι επωφελείς για την κοινωνία. Η ανάλυση και η σύνθεση ιδεών, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα, ως κύκλος μάθησης, σχεδιαστική σκέψη ή άλλα ονόματα που συναντώνται στη βιβλιογραφία και στην πράξη, απαιτούν ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, στρατηγικής και κριτικής σκέψης (Wrigley & Straker, 2017). Η διαχείριση και οδήγηση έργου προωθεί τους μαθητευόμενους σε ανώτερες νοητικές συνδέσεις καλλιεργώντας δεξιότητες ενσυναίσθησης, αυτοπεποίθησης, αυτογνωσίας και “λεπτών χειρισμών” διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού, ήπιων δεξιοτήτων στην ομάδα, συμπεριφορικών προτύπων που καλείται να έχει ο ηγέτης, για την ειρηνική επίλυση διαφορών και την ομαλή διεξαγωγή συναινετικών συνεργειών και συνεργασιών. Το πλαίσιο διαχείρισης έργου EduScrum βασίζεται στο Agile Scrum, το οποίο είναι μια προσέγγιση διαχείρισης έργου που δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία, την ευελιξία και τη συνεχή βελτίωση (Wijnands & Stolze, 2019). Προκειμένου να παρέχουν περισσότερες επιλογές στο μαθησιακό περιβάλλον των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν τρόπους να προσθέτουν περισσότερο χρόνο στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα. Το Genius Hour και το Passion Clubs είναι δύο τρόποι που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετάσχουν στη μάθηση βάσει έργου ενώ χρησιμοποιούν βασικές δεξιότητες σε κάθε τομέα περιεχομένου. Ωστόσο, η επιλογή λείπει από το πρόγραμμα σπουδών, όπως βρέθηκε σε μια πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση που διερευνά μελέτες σχετικά με το Genius Time, τις λέσχες μάθησης/ομίλους δημιουργικότητας, τη σχολική σύνδεση, τα κίνητρα και τις επιλογές (Heard, 2021). Για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (PLCs) μπορούν να παρέμβουν δυναμικά, ακόμη και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των περιστατικών βίας στα σχολεία. Συνεπώς, είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και δημιουργίας ομάδων δράσης, εφαρμογής και σχεδιασμού, στρατηγικών και πλαισίων καλών πρακτικών (Τρικάλης, 2022b).

Αμφισβητήσεις κοινωνικών ρόλων και στερεοτύπων

Στην παιδαγωγική του Freire, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αμφισβητούν την εξουσία και τον ισχυρό δάσκαλο, κάτι που εξακολουθεί να θεωρείται στερεότυπο στο σημερινό σχολείο και στην καθημερινή ζωή του μαθητή. Ερευνητές αναφέρουν ότι, η καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων. Σε πρόσφατη έρευνα σε νηπιαγωγείο οι γηραιότεροι εκπαιδευτικοί είδαν την τέχνη ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αλλαγή, καθώς οι νεότεροι ήταν πιο επιφυλακτικοί (Κουτσιαραγιώτη, 2022). Από την άλλη, σε μεγαλύτερες ηλικίες εκπαιδευτικών, η διδακτέα ύλη αναφέρεται ως ένα “έγγραφο” που περιγράφει τους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους αξιολόγησης ενός μαθήματος. Συχνά συγχέεται με τον όρο “ύλη”, ο οποίος αναφέρεται στο πραγματικό περιεχόμενο που θα διδαχθεί στο μάθημα. Η μεταρρύθμιση ενός προγράμματος σπουδών θεωρείται συχνά ως θέμα προσθήκης ή αφαίρεσης περιεχομένου, αλλαγής των εγχειριδίων ή αλλαγής των μεθόδων διδασκαλίας (Hadjimichael, 2014).

Για τα σχολεία του 21ου αιώνα, είναι σημαντικό να καλλιεργείται η φαντασία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, και αυτό πρέπει να ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών. Η έννοια της νοημοσύνης ως σύνολο επίκτητων ικανοτήτων έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές, οι οποίοι έχουν τονίσει τη σημασία της διδακτικής μεθοδολογίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στα νήπια. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση τα Προγράμματα Σπουδών του ΔΕΠΣ και του Αναλυτικού Προγράμματος μελετήθηκε πρόσφατα το 2019 (Πίττου & Χαριτάκη, 2019). Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πολλαπλές μεθόδους για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως, ομαδοσυνεργατική μάθηση, project, παιχνίδια κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξης, παιχνίδια εξοικείωσης, παρουσίαση συναισθημάτων στην ολομέλεια και συνεργασία. Όμως, οι εκπαιδευτικοί, σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, υποστήριξαν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη και ότι οι ενδεικτικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερείς και αναλυτικές. Παρόλο που είναι εξοικειωμένοι με τη διαθεματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των διδακτικών τους

καθηκόντων. Ορισμένοι εξέφρασαν την ανάγκη για κατάρτιση στη μεθοδολογία διδασκαλίας και τη συναισθηματική νοημοσύνη, κάτι που η έρευνα λόγω και των θεωριών των Gardner και Goleman έχει δείξει ότι μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή των μαθητών (Πίττου & Χαριτάκη, 2019). Οι αρχές της βιωματικής μάθησης προτάθηκαν για πρώτη φορά από τους Dewey, Knapp, Stimson και Lancelot. Οι αρχές αυτές ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια της αυθεντικής μάθησης, τα οποία τονίζουν τη σημασία της επαγωγικής επίλυσης προβλημάτων, της ενεργητικής χρήσης και εξήγησης της γνώσης, και της δημιουργίας συνδέσεων και εφαρμογής της γνώσης πέρα από την τάξη και το σχολείο. Οι εκπαιδευτές εκπαιδευτών θα πρέπει να βασιζονται τη διδασκαλία τους σε ένα μοντέλο βιωματικής μάθησης που ενσωματώνει αυτές τις αρχές, προκειμένου να παρέχουν ένα υγιές ψυχολογικό πλαίσιο για τη μάθηση (Knobloch, 2003).

Κριτική σκέψη στα ΑΠΣ

Για την πρόκριση ενός ποιοτικού μαθήματος πρέπει να ενισχυθούν οι ιδιότητες της σκέψης, η συμμετοχή του μαθητή στη λήψη απόφασης και το μάθημα στα σημαντικά ενδιαφέροντα του μαθητή (Σαλβαράς, 2020). Σκοπός πρόσφατης μεταπτυχιακής έρευνας του συγγραφέα ήταν να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα ατομικά ταλέντα των μαθητών τους και τον ρόλο της αυθεντικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών και στις διδακτικές πρακτικές. Για να γίνει αυτό, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναλογιστούν τη δική τους παιδαγωγική προσέγγιση και την ανάγκη για κριτική σκέψη και ενασχόληση με τους μαθητές τους. Αναγνώρισαν την ανάγκη για εξωστρέφεια και επικοινωνία στον ρόλο τους ως εκπαιδευτές, εφαρμόζοντας αυθεντικά προβλήματα στο πεδίο και αναζητώντας λύσεις μέσω επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης (Τρικάλης, 2022c). Η εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας που ενσωματώνουν τεχνικές εκπαιδευτικής δραματοποίησης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει μια σειρά ικανοτήτων όπως η επαγωγική σκέψη, η γενεσιουργός σκέψη, ο έλεγχος αξιοπιστίας, η παρατήρηση και η διατύπωση υποθέσεων. Η εφαρμογή ενός προγράμματος που βασίζεται στις τεχνικές του εκπαιδευτικού θεάτρου αναπτύσσει πράγματι ορισμένες δεξιότητες που συνθέτουν την κριτική σκέψη όπως διαπιστώνεται πρόσφατα από το ημερολόγιο του ερευνητή και τον κριτικό φίλο (Νασιόπουλος, 2021).

Αγχίνους σκέψη και μάθηση, στην παρούσα εργασία, θεωρείται η ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί παραστάσεις συνδέοντάς τες με παλαιότερες στις οποίες συναντά ομοιότητες. Ακολουθώντας την κριτική παιδαγωγική, αμφισβητείται ο ρόλος του δασκάλου που διδάσκει μόνο το αντικείμενο του χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες και τα σημαντικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Η τεχνική “φέρε το πάθος σου στην τάξη” αξιοποιήθηκε ως ιδεασμός και προτάθηκε στους μαθητές η καινοτομία ως αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον και στην καθημερινότητα της διδακτικής προσέγγισης. Οι μαθητές θέλοντας να δείξουν ότι και οι ίδιοι έχουν καινοτόμες ιδέες και μπορούν να αλληλο-υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και παιδαγωγική δράση δια-μαθητικά, οργάνωσαν και οδήγησαν τις προτάσεις μετά από συλλογισμό και ψηφοφορία στην ολομέλεια, περί της επίτευξης και υλοποίησης των στόχων στο δοθέν χρονοδιάγραμμα ενός εξαμήνου. Παρόμοιες οδηγίες έργων εμφανίζονται στην Ολλανδία με το framework agile scrum για την εκπαίδευση (Eduscrum) (Delhij et al., 2015). Ο όρος (Agile) “ευέλικτος/ευκίνητος” αναφέρεται στο γεγονός ότι η λύση ενός προβλήματος δεν μπορεί να είναι γνωστή εκ των προτέρων, και, ότι, ο αριθμός των ενοτήτων, κατηγοριών, υποκατηγοριών ή μικρών εργασιών που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος μπορεί να είναι ρευστός. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά τα προβλήματα επηρεάζονται από δυναμικά περιβάλλοντα παρεμβατικών μεταβλητών που δεν μπορούν όλα να προβλεφθούν εκ των προτέρων (Wijnands & Stolze, 2019).

Σκοπός άλλης πρόσφατης μελέτης, ήταν να αναδείξει το ζήτημα του επιστημονικού γραμματισμού στην Ελλάδα σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία και την ανάγκη ενσωμάτωσης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Βιολογίας με την Αγωγή Υγείας και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Όμως, από την παρουσίαση παραδειγμάτων της βιβλιογραφίας, καταδεικνύεται σημαντικό έλλειμμα στον τομέα αυτό στην Ελληνική κοινωνία. Σε έρευνα του 2013, μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του τομέα της Περιβαλλοντικής Υγείας και Γενετικής, επιλέγει με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα Likert, μια πρόταση για έναν κύκλο πανεπιστημιακών μαθημάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών (Αθανασίου, 2021). Σε πιο μεγάλες ηλικίες μαθητών, το εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων κατάρτισης καλύπτει θέματα όπως η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ο προσανατολισμός, η προαπαιτούμενη καλή γνώση θεωρίας και

μεθοδολογίας πίσω από αυτά, και αποτελεσματικοί τρόποι λειτουργίας του προγράμματος. Κρίνεται ότι, οι προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκηθούν σε ομάδες, να συζητήσουν τις εμπειρίες και τις ερωτήσεις τους και να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους (Σιδηροπούλου-Δημακάκου et al., 2008).

Μάθηση από ομοτίμους: Η αξιολόγηση από ομοτίμους στο ΕΑΠ είναι μια διαδικασία κατά την οποία η εργασία αξιολογείται από ένα ή περισσότερα άτομα με παρόμοιες ικανότητες. Μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή αυτορρύθμισης από εξειδικευμένα μέλη ενός επαγγέλματος στον σχετικό τομέα, και να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και τον τομέα ή το επάγγελμα στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα (Κόλα, 2020). Στα νέα ΑΠΣ, το κοινωνικό σχολείο προσφέρει μια διεπιστημονική εκπαίδευση που προετοιμάζει τα παιδιά για τον σύγχρονο κόσμο. Το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και προωθεί την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από διεπιστημονικές και ψυχοκινητικές δραστηριότητες. Η διεπιστημονική διδασκαλία και η διαμεσολάβηση ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κινητική ανάπτυξη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη γνωστική ανάπτυξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά ή πολιτισμικά υπόβαθρα (Τόλιου, 2019). Οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και είναι σημαντικό για τα σχολεία να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να αναλαμβάνουν σωστές επιλογές στη ζωή τους. Οι παιδαγωγικές καινοτομίες, όπως η καθοδήγηση από ομοτίμους στη γνωστική μαθητεία, μπορούν να υποστηρίξουν το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης στην εργασία με μαθητές που δυσκολεύονται στο σχολείο (Wawrzyniak, 2020).

Αγχίνους μάθηση μέσω διεπιστημονικής ηγεσίας έργου στα προγράμματα σπουδών: Η ιδέα ότι το “δημιουργικό άγχος” μπορεί να θεωρηθεί ως μια σκέψη που αναζητά λύση συνδέοντας προϋπάρχουσες γνώσεις και επιλέγοντας κριτικά τη βέλτιστη προσέγγιση, είναι μια καινοτομία στην εκπαιδευτική πρακτική. Η σημασία μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη διαφορετικές προοπτικές για τη βιωσιμότητα αποτιμάται σημαντική ως αυθεντική μάθηση. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει αυξημένες συνέργειες μεταξύ των εμπλεκόμενων και δημιουργεί ευκαιρίες για εποικοδομητική συνεργασία. Εικάζεται ότι οι μελέτες περιπτώσεων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για περαιτέρω διερεύνηση συνεργατικών δεξιοτήτων επίτευξης του στόχου σε σενάρια του πραγματικού κόσμου (Annan-Diab & Molinari, 2017). Τα διεπιστημονικά έργα μπορούν να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες ενώ παράλληλα μαθαίνουν για διάφορους κλάδους. Έτσι, αυτά τα έργα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες και να λύνουν προβλήματα, καθώς και να αποκτήσουν εξειδίκευση στο σχεδιασμό διεπιστημονικών έργων (Dirsch-Weigand et al., 2018). Συνεχίζοντας τη σκέψη, η διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση βάσει έργου (PBL) είναι σημαντική επειδή μπορεί να συνδέσει τη θεωρητική και την πρακτική γνώση. Αυτό είναι επωφελές για τους μαθητές, καθώς τους επιτρέπει να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες αγχίνους μάθησης. Εξάλλου, οι τοπικές κοινότητες υποστηρίζουν το PBL ως μορφή μάθησης και βλέπουν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα για περαιτέρω ανάπτυξη (Lamovsek, 2017).

Όπως αποδεικνύει η έρευνα, το πλαίσιο οδήγησης έργου EduScrum μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν πιο ανεξάρτητοι και αυτοκατευθυνόμενοι στη μάθησή τους (Wijnands & Stolze, 2019). Η τακτική άσκηση της φαντασίας μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Οι οργανισμοί και οι θεσμοί που δίνουν προτεραιότητα στην καινοτόμο σκέψη είναι συνήθως πιο επιτυχημένοι από εκείνους που δεν το κάνουν. Η ικανότητα ενός ατόμου να φαντάζεται και να σκέφτεται δημιουργικά στο σχολείο μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ικανότητα του να εφευρίσκει καινοτόμες λύσεις αργότερα. Ως εκ τούτου, τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των μαθητών, προωθώντας τους να σκέφτονται καινοτόμα και να βρίσκουν διαφορετικές λύσεις αποκλίνουσας σκέψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρακτικών ασκήσεων που βοηθούν τους μαθητές να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και επιπρόσθετα τους ωθούν να μάθουν πώς να καλλιεργούν αυτές τις ικανότητες και σε άλλους (Liu et al., 2011). Καθώς η συζήτηση για την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη διδασκαλία και τη μάθηση, η σημασία των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων γίνεται πιο εμφανής. Εξετάζεται τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη ερευνητικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση της εμπλοκής των μαθητών, με έμφαση στα εμπειρικά ευρήματα. Συζητείται η δέσμευση των φοιτητών και ο καθορισμός στόχων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε κολέγια και

πανεπιστήμια, και επισημαίνονται προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες προσέγγισης που αναδύονται σε αυτόν τον τομέα (McCormick et al., 2013). Μια πρόσφατη μελέτη για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της συνειδητοποίησης της συνεργατικής μάθησης και της ακαδημαϊκής επίδοσης διαπίστωσε ότι υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Chen et al., 2014).

Μεθοδολογία της έρευνας

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας διδακτικής έρευνας στο πεδίο αποτελείται από τρία στάδια: ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση. Στο στάδιο της ανάλυσης, ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών, το πρόγραμμα σπουδών και τη μοντελοποίηση. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο του σχεδιασμού και του επιθυμητού εξαγόμενου προϊόντος. Τέλος, ο ερευνητής εφαρμόζει ένα σχέδιο διαμορφωτικής αξιολόγησης που αποτελείται από αυτο-αξιολόγηση, ατομική αξιολόγηση, αξιολόγηση των εμπειρογνομώνων, δοκιμή μικρής ομάδας και εφαρμογή πεδίου. Με βάση δοκιμές ειδικών, ατομικών, μικρών ομάδων και επιτόπιων δοκιμών, ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας παρατηρείται ότι είναι έγκυρος, πρακτικός και δυνητικά αποτελεσματικός στο περιβάλλον taiga.io (Εικόνα 7) και στο ημερολόγιο του ερευνητή, μεθοδολογία που συμφωνεί με πρόσφατη έρευνα για την ανάλυση σχεδιασμού και τη μεθοδολογία αξιολόγησης για αποτελεσματικά μαθηματικά (Riyanto et al., 2019).

Ακολουθήσαμε το backlog (τον καταγισμό ιδεών) με τις προτάσεις των μαθητών με σκοπό να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα εξαγόμενα των επισκέψεων μετά από ανατροφοδοτική συζήτηση στην ομάδα, θα παρουσιάζονταν σε σχολική εκδήλωση για ενημέρωση του συνόλου των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Οι 20 μαθητές τάξεων Β' και Γ' Γυμνασίου του Ηρακλείου που συμμετείχαν εθελοντικά έφεραν τις ιδέες τους στην πρώτη συνέλευση. Έγινε προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό ολιστικής προσέγγισης/συμπερίληψης όλων των ιδεών και συνεργειών/εργασιών ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.

Οι μαθητές έφεραν το πάθος τους στην τάξη και ανέπτυξαν συνέργειες για την οδήγηση μικρών έργων και τη διεπιστημονική συνεργασία. Η ανάγκη για διδακτικό σχεδιασμό οδήγησε τους μαθητές να ακολουθήσουν προγραμματισμένες δράσεις με καλή γνώση των οριοθετημένων συναντήσεων, υπό το πλαίσιο οδήγησης έργου Eduscum στο οποίο είχαν εντυπώσει. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε ο ερευνητής αφορούσε τη γνωστική μάθηση και την έρευνα δράσης, ακολουθώντας το θεωρητικό παράδειγμα της κριτικής παιδαγωγικής.

Αποτελέσματα

Οι μαθητές παρουσίασαν με επιτυχία τα εξαγόμενα σε σχολική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε το σώμα του σχολείου. Οι αλληλεπιδράσεις με επαγγελματίες της πόλης και οι επισκέψεις στο χώρο τους, έδειξαν ότι το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Οι δράσεις αυτές ανέπτυξαν το κοινωνικό δίκτυο των παιδιών με συμμετοχή και των γονέων ως επαγγελματιών, οι οποίοι επίσης ενεπλάκησαν και βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων. Από την παρατήρηση και το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού/ερευνητή στο πεδίο, την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ψηφιακής πλατφόρμας taiga.io, τα αποτελέσματα, μετά τη δοκιμή, έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα είχε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα πληροφοριακών και αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων γραφής, πολυτροπικής παιδείας και αντιλήψεων αυτο-αποτελεσματικότητας από την ομάδα ελέγχου (δηλαδή τους υπόλοιπους μαθητές των τμημάτων του σχολείου).

Συζήτηση

Μέσω της αυτο-αξιολόγησης και του αναστοχασμού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τη φιλοσοφία της διδασκαλίας τους, να ενσωματώσουν νέες γνώσεις και στρατηγικές στην πρακτική τους και να ενισχύσουν τον αντίκτυπο της διδασκαλίας τους στους μαθητές. Εν μέσω ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού τοπίου, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν πιο προσηλωμένοι στην πρακτική τους και να ανακαλύψουν εκ νέου το πάθος τους για τη διδασκαλία των μικρών παιδιών, φέρνοντας το δικό τους πάθος στην τάξη (Heidemann et al., 2020). Αυτή η καινοτομία της αμφισβήτησης της αυθεντίας του δασκάλου που διδάσκει το μάθημα εμφανίζεται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, καθώς ο δάσκαλος καλείται να είναι διευκολυντής στη σκέψη και την πρακτική των μαθητών του (Vlieghe, 2018). Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα σπουδών απαιτείται καλή γνώση διαχείρισης έργου, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν πιο αποτελεσματικά αμφισβητώντας τους στερεότυπους ρόλους μέσα στη σχολική ιεραρχία, και, με καθοδήγηση από τους

συμμαθητές τους. Επιπλέον, οι μαθητές που επέλεξαν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν και μοιράστηκαν ως πλαίσιο στο οποίο ανέπτυξαν τις δεξιότητες καθοδήγησης, ανέφεραν σε συνέντευξη ότι η μάθηση ήταν πιο ευχάριστη και πιο γρήγορη. Η καινοτομία από την πλευρά των μαθητών και των εκπαιδευτικών που είναι πρόθυμοι να “αναλάβουν κινδύνους αμφισβήτησης” μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές στις σχολικές κοινότητες (West et al., 2013).

Συμπεράσματα

Αυτή η καινοτομία της αμφισβήτησης της εξουσίας του δασκάλου που διδάσκει καθ’ έδρας -με σχεδιασμούς “τραπεζικής μάθησης” λόγω πλάνης της προσωπικής του θεωρίας-, εμφανίζεται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και, ως εκ τούτου, απαιτείται καλή γνώση της διαχείρισης έργων, του αναστοχασμού και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό το σκεπτικό, τα μαθήματα μαθηματικών και διατροφής μπορούν να επιδείξουν τη δυνατότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη κριτικής παιδαγωγικής και σκέψης, αφήνοντας χώρο στον καθηγητή να δράσει με στρατηγικές γνωστικής μαθητείας και διδακτικής έρευνας στο πεδίο.

Οι δράσεις αυτές ανέπτυξαν το κοινωνικό δίκτυο των παιδιών, με τη συμμετοχή των γονέων ως επαγγελματιών της κοινότητας. Το πλαίσιο EduScrum μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η αυτοπεποίθηση, η αυτογνωσία και η ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη δυναμική της ομάδας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι η μάθηση μπορεί να προκληθεί με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ρόλων της σχολικής ιεραρχίας. Οι καινοτόμες ιδέες των μαθητών και το θάρρος των μαθητών να παρεμβαίνουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου μπορεί να οδηγήσουν στην προτίμηση ποιοτικών και ολιστικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Τα νέα εργαστήρια δεξιοτήτων στοχεύουν πλέον σε συγκεκριμένους ρόλους, παρέχοντας ιδέες μέσα στο γνωσιολογικό πλαίσιο της διδασκαλίας. Η έννοια της αγχίνιας ως εργαλείου ταχείας μάθησης πλεονεκτεί αφού οι μαθητές ενδιαφέρονται να επιτύχουν την παρουσίαση γνώσεων που έχει νόημα για τους συμμαθητές τους. Οι βιωματικές επισκέψεις δημιουργούν μεταγνωστικές/μεταφορικές προσεγγίσεις, και αυτό προσδίδει καινοτομία στην παρούσα έρευνα, η οποία προτείνεται να συμπεριληφθεί -ως καινοτόμος οντολογία- στα νέα προγράμματα σπουδών, στη διαφοροποιημένη προσέγγιση.

Προτάσεις: Κρυφός μηχανισμός αυθεντικής μάθησης είναι αυτός που οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν στην καθημερινότητά τους. Στη διατροφική εκπαίδευση, μπορεί να αφορά τις θερμίδες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος και δύναται να χρησιμοποιηθεί -ως παράδειγμα- για την εκτίμηση της περιεκτικότητας ζάχαρης του προϊόντος. Τέτοιοι κρυφοί μηχανισμοί υπάρχουν σε όλες τις επιστήμες. Ο μαθητής καλείται να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του, για παράδειγμα να εφεύρει αλγεβρικούς τύπους για νοητική υπέρβαση, και αυτό μπορεί να γίνεται σταδιακά προσφέροντας στον μαθητή μικρές μερίδες πληροφοριών (π.χ. στρατηγική «snack learning»). Ως τέτοια τεχνική εφαρμόζεται η μικρή δόση πληροφοριών, όση ο μαθητής επιθυμεί να απομνημονεύσει, ανάλογα με το νοητικό του επίπεδο και τις νοητικές συνδέσεις που μπορεί να αναλάβει (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.learningsnacks.de/>). Αγχίνους μάθηση μπορεί να επιτευχθεί όταν οι μαθητές ενδιαφέρονται πχ για την προώθηση της υγείας τους, το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τη σωστή και υγιεινή διατροφή. Ως εκ τούτου, εύκολα συγκρατούν στον διατροφικό γραμματισμό σημαίνοντα πεδία εκπαίδευσης πχ η ανάγνωση συστατικών συσκευασμένων τροφίμων, η αναγνώριση επαρκούς μερίδας, ο ΔΜΣ, οι προσλαμβανόμενες θερμίδες ανά 100 gr τροφίμου κλπ. Η χρήση ακροστιχίδων και μνημονικών κανόνων αφορά όλους τους μαθητές, σε όλα τα επίπεδα. Η πρότασή μας για την ανάθεση/αντιστοίχιση θεματικών κατηγοριών σε αριθμούς μπορεί να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο κωδικοποίησης για την ανάλυση κειμένων και συνεντεύξεων σε ερευνητές ποιοτικών μεθοδολογιών. Για παράδειγμα, οι περιττοί αριθμοί μπορεί να βαθμολογούν την ένταση θετικών συναισθημάτων σε αύξουσα σειρά, ενώ οι ζυγοί αριθμοί τα αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί που βαθμολογούν τις γραπτές και προφορικές επιδόσεις συχνά χρησιμοποιούν κωδικοποιήσεις που σημαίνουν σαφή γνώση για αυτούς, αλλά συνήθως αποτελούν κρυπτογραφημένα αλγοριθμική γνώση για τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης.

Αναφορές

Annan-Diab, F., & Molinari, C. (2017). Interdisciplinarity: Practical approach to advancing education for sustainability and for the Sustainable Development Goals. *The International Journal of Management Education*, 15(2, Part B), 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.03.006>

Chen, G., Kumar, V., Kinshuk, Huang, R., & Kong, S. (2014). *Emerging Issues in Smart Learning* (G. Chen, V. Kumar, Kinshuk, R. Huang, & S. C. Kong (eds.); 2015th ed.) [PDF]. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44188-6>

Delhij, A., van Solingen, R., & Wijnands, W. (2015). The eduScrum guide. *The Rules of the Game*. https://eduscrum.com.ru/wp-content/uploads/2019/10/The_eduScrum_Guide_EN_1.2.pdf

Dirsch-Weigand, A., Pinkelman, R., Wehner, F. D., Vogt, J., & Hampe, M. (2018). Picking Low Hanging Fruits – Integrating Interdisciplinary Learning in Traditional Engineering Curricula by Interdisciplinary Project Courses. In *Engineering Education for a Smart Society* (pp. 97–106). https://doi.org/10.1007/978-3-319-60937-9_8

Garnjost, P., & Brown, S. M. (2018). Undergraduate business students' perceptions of learning outcomes in problem based and faculty centered courses. *International Journal of Management in Education*, 16(1), 121–130. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.12.004>

Hadjimichael, S. (2014). *Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών: σχεδιασμός, εφαρμογή και προσφορά τους στην σημερινή εκπαίδευση* [Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου]. <http://hephaestus.nup.ac.cy/handle/11728/6949>

Heard, I. R. (2021). *Digging Into Your Passion: A School Improvement Plan*. https://nwcommons.nwciowa.edu/education_masters/286/

Heidemann, S., Menninga, B., & Chang, C. (2020). *Intentional Teaching in Early Childhood: Ignite Your Passion for Learning and Improve Outcomes for Young Children*. Free Spirit Publishing. <https://play.google.com/store/books/details?id=rfj1DwAAQBAJ>

Knobloch, N. A. (2003). Is experiential learning authentic? *Journal of Agricultural Education*, 44(4), 22–34. <https://doi.org/10.5032/jae.2003.04022>

Lamovsek, A. Z. (2017). Interdisciplinary approach to project based learning: Experience through student workshops. In *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences* (Vol. 3, Issue 5, pp. 95–103). <https://doi.org/10.18844/prosoc.v3i5.2009>

Liu, E., Noppe-Brandon, S., & Lincoln Center Institute. (2011). *Imagination First: Unlocking the Power of Possibility*. John Wiley & Sons. <https://play.google.com/store/books/details?id=XN5K6-EcYMoC>

McCormick, A. C., Kinzie, J., & Gonyea, R. M. (2013). Student Engagement: Bridging Research and Practice to Improve the Quality of Undergraduate Education. In M. B. Paulsen (Ed.), *Higher Education: Handbook of Theory and Research: Volume 28* (pp. 47–92). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5836-0_2

Riyanto, B., Zulkardi, Z., Putri, R. I. I., & Darmawijoyo, D. (2019). Senior high school mathematics learning through mathematics modeling approach. *Journal on Mathematics Education*, 10(3), 425–444. <https://doi.org/10.22342/jme.10.3.8746.425-444>

Vlieghe, J. (2018). Rethinking emancipation with Freire and Rancière: A plea for a thing-centred pedagogy. In *Educational Philosophy and Theory* (Vol. 50, Issue 10, pp. 917–927). <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1200002>

Wawrzyniak, S. (2020). Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się. *Studia Edukacyjne*, 56, 221–234. <https://doi.org/10.14746/se.2020.56.12>

West, L., Fleming, T., & Finnegan, F. (2013). Connecting Bourdieu, Winnicott, and Honneth: Understanding the experiences of non-traditional learners through an interdisciplinary lens. *Studies in the Education of Adults*, 45(2), 119–134. <https://doi.org/10.1080/02660830.2013.11661646>

Wijnands, W., & Stolze, A. (2019). Transforming Education with eduScrum. In D. Parsons & K. MacCallum (Eds.), *Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning: Bringing Methodologies from Industry to the Classroom* (pp. 95–114). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2751-3_5

Wrigley, C., & Straker, K. (2017). Design Thinking pedagogy: the Educational Design Ladder. In *Innovations in Education and Teaching International* (Vol. 54, Issue 4, pp. 374–385). <https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108214>

Αθανασίου, Κ. (2021). Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση μιας Σειράς Μαθημάτων πάνω στην Περιβαλλοντική Αγωγή Υγείας με Στόχο τον Επιστημονικό Εγγραμματισμό των Μελλοντικών Εκπαιδευτικών. In

Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (Vol. 1, Issue 1, p. 1).

<https://doi.org/10.12681/riste.27266>

Κόλα, Τ. (2020). Σχεδιασμός και ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης της αξιολόγησης από ομότιμους (peer review) της πλατφόρμας Open eClass. <http://hdl.handle.net/10889/13537>

Κουτσιαργιώτη, Β. (2022). Ο ρόλος της τέχνης ως παράγοντας κατάρριψης κοινωνικών στερεοτύπων (φύλου, φυλής) στην πρώιμη παιδική ηλικία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. <https://doi.org/10.26265/POLYNOE-2377>

Νασιόπουλος, Ν. (2021). Η ενίσχυση της Κριτικής Σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας μέσω της Δραματικής Τέχνης: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Ε' Δημοτικού.

<https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/6303>

Πίττου, Π., Χαριτάκη, Γ. (2019). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. In Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης (Vol. 1, p. 1121). <https://doi.org/10.12681/edusc.1714>

Σαλβαράς, Ι. (2020). Παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Γρηγόρη.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αλεξοπούλου, Γ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν., & Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. <http://edulll.ekt.gr/edulll/handle/10795/1359>

Τόλιου, Α. (2019). Διαθεματικότητα και κοινωνικό σχολείο. <https://doi.org/10.12681/eadd/46176>

Τρικόλης, Κ. (2017). Σκασιαρχείο: Διασκευάζω, διασκεδάζω!!!

<https://www.heraklion.gr/m/calendar.php?i=63962>

Τρικόλης, Κ. (2022a). Ερευνητικός διδακτικός σχεδιασμός για την επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της τέχνης και της εμπειρικής οντολογικής διασύνδεσης εννοιών. ΠΕΚΑΠ.

Τρικόλης, Κ. (2022b). Η αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα ανοικτά σχολεία μετά την πανδημία. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 11(5A), 103–113. <https://doi.org/10.12681/icodl.3312>

Τρικόλης, Κ. (2022c). Αυθεντική σκέψη και κριτική παιδαγωγική. Προβληματισμός και καινοτόμες καλλιτεχνικές δράσεις για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

<https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24375>

Παράρτημα

Πλεονεκτήματα της θεματικής ανάλυσης: Ένας τομέας εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την οικονομετρία και τη στατιστική είναι η ανάλυση παραγόντων. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για φοιτητές και ερευνητές, ειδικά σε πιο προχωρημένα επίπεδα, επειδή απαιτεί καλή κατανόηση των οντολογικών και γνωσιολογικών εννοιών. Για παράδειγμα, όταν κατασκευάζουν και αναλύουν ερωτηματολόγια, οι ερευνητές πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να ομαδοποιούν ερωτήσεις ή θέματα που βασίζονται σε θεωρίες από την κοινωνιολογία και την ψυχολογία. Η δεξιά αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της διαχείρισης έργων στο σχολείο, χρησιμοποιώντας ερευνητικά πρωτόκολλα από διαφορετικές επιστημολογικές σχολές σκέψης και εφαρμοσμένες θεωρίες.

Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης με προτάσεις θεματικών και κατάλληλη αναδιάταξη/συμπλήρωση του περιεχομένου:

Όπως αποδεικνύεται από το σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκε το 2016, προτείνεται μια πρακτική προσέγγιση στη χρήση της μηχανικής μάθησης και της τεχνολογίας αιχμής ανάλυσης δεδομένων, ιδιαίτερα για το μάθημα της πληροφορικής και τις διεπιστημονικές σπουδές της νέας Ελληνικής, των μαθηματικών και της διατροφής. Για την ανάγνωση και την ανάπτυξη κοινωνιογράμματος της τάξης προτείνεται το ακόλουθο σενάριο στο οποίο ο μαθητής καλείται να τιτλοποιήσει (να επιλέξει κατάλληλους τίτλους για κάθε δοθείσα παράγραφο) και να βαθμολογήσει σε αξιολογική ρουμπρίκα τις καλύτερες ιδέες (ως ευκαίριες και υλοποιήσιμες).

Στην πρώτη περίπτωση προτείνεται ένα λογιστικό φύλλο στο Google Drive (Εικόνα 1) στο οποίο ο μαθητής αποκαλύπτει την περσόνα σκέψης του ως διαφορετικό τρόπο σκέψης και τις προτιμήσεις μάθησης (Εικόνα 4). Η αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών μπορεί να οδηγήσει τον εκπαιδευτικό σε βελτιωμένη διδακτική προσέγγιση στα ατομικά ενδιαφέροντα και στην προσωποποιημένη καθοδήγηση, προωθώντας τον μαθητή να αναπτύξει ενσυναίσθηση, αυτοπεποίθηση και ανάληψη ρόλου στην ομάδα.

Ως δεύτερη προσέγγιση, ο μαθητής κατασκευάζει πόλους σε μια αξιολογική ρουμπρίκα πλέγματος ρεπερτορίου (Εικόνα 3) στην τάξη ή εξ αποστάσεως στο σύννεφο Google Drive (Εικόνα 2).

Τέλος, το πλαίσιο Eduscum με το roker βαθμολόγησης ιδεών, δηλαδή την συνεργατική επιλογή των καλύτερων και αξιοποιήσιμων στόχων (Εικόνα 8), μπορεί να φέρει στην καθημερινότητά του εκπαιδευτικού σημαντικά εργαλεία Διδακτικής προσέγγισης και ανάπτυξης στρατηγικών, αφού τα αποτελέσματα και τα εκπαιδευτικά δεδομένα μπορούν να διαμοιραστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα για διαθεματικές προσεγγίσεις και για αποκαλυπτική γνώση του τρόπου σκέψης, εξατομικευμένα για κάθε μαθητή (Τρικάλης, 2017).

Παραδείγματα Μηχανικής μάθησης - Θεματική ανάλυση υλικού για το ΚΕΠΕΑ Βάμου: Για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο σενάριο που παρατίθεται, επιλέγουμε τις εξής πληροφορίες της καρτέλας 01 περιβάλλον και διατροφή: "Ελαιόλαδο και υγεία", "Φτιάχνουμε κεραλοιφή", "Μεσογειακή διατροφή", "Κρητική διατροφή", "Βρώσιμες ελιές", "Εποχές και διατροφή", "Περιβάλλον και διατροφή", "Τρόφιμα στα σκουπίδια", "Σώσε τον πλανήτη". Για τη δημιουργία εξαγωμένων έργων επιλέγονται οι κατηγορίες: "Κόμικ", "Εργαστήριο", "Βίντεο", "Παιχνίδι". Προτείνεται ως μεθοδολογία, ο ερευνητικός διδακτικός σχεδιασμός του ερευνητή για την επίλυση προβλημάτων με αξιοποίηση της τέχνης και της εμπειρικής οντολογικής διασύνδεσης εννοιών στο παράδειγμα της διατροφικής εκπαίδευσης (Τρικάλης, 2022a).

Codes	Parent Theme	Facts	Phenomenon	Responses	!mycode
				Όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που θα καταναλωθεί για τη μεταφορά του και θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα CO ₂ και άλλα αέρια, οπότε ατμοσφαιρική ρύπανση.	Τροφοχιλόμετρα
Ελαιόλαδο και υγεία	Εποχές και διατροφή	Τροφοχιλόμετρα	Τραγουδι	Ένα διατροφικό προϊόν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή.	Τροφοχιλόμετρα
23 28				Ανάλογα με την προέλευση του προϊόντος, μπορεί να εισάγεται με φορτηγά, πλοία ή αεροπλάνα.	Τροφοχιλόμετρα
				Μόλις τελειώσει η χρήση της πλαστικής συσκευασίας, μετατρέπεται σε σκουπίδι. Υποτίθεται ότι πρέπει να ανακυκλώνεται και να ξαναχρησιμοποιείται. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική γιατί η πλειοψηφία των σκουπιδιών καταλήγουν στη λάσπη και καυτώνονται 100 ή και 1000	Πλαστικές συσκευασίες

Εικόνα 1. Σε συνεργατικό περιβάλλον Google Sheet, οι μαθητές δύναται να περιγράψουν/κατηγοριοποιούν/χαρακτηρίζουν εδάφια κειμένου

Code	Explanation	numbers_coding
1	Υγιεινό	1
2	Νόστιμο	2
3	Καθημερινό	3
4	Σύγχρονο	4
5	Θερμιδοβόρο	5
6	Κρητική Διατροφή	6

Εικόνα 2. Αριθμητική Κατηγοριοποίηση

1
Υγιεινό
Νόστιμο
Καθημερινό
Σύγχρονο
Θερμιδοβόρο

Εικόνα 3. Οι αριστεροί πόλοι ρουμπρίκας πλέγματος ρεπερτορίου

Καταιγισμός ιδεών με αφόρμηση το υλικό των εργαστηρίων δεξιοτήτων: Για το παράδειγμα εκπαιδευτικού σεναρίου, αξιολογήθηκε και παρουσιάστηκε σε άλλη έρευνα των συγγραφέων στο ίδιο συνέδριο (Διατροφική εκπαίδευση στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης), το εξαγόμενο υλικό των νηπιαγωγείων Τυρνάβου (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://www.youtube.com/watch?v=mHN2hc-0rx0>) και του ΚΕΠΕΑ Βάμου (Ανακτήθηκε στις 26/12/2022 από <https://elearning.iiep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=106731§ion=1>), ως προς το περιεχόμενο και την εμφάνισή του υλικού. Προτείνονται παρακάτω -προς συμπλήρωση της επιστημονικής γνώσης- κάποιες ιδέες ιδεο-καταιγισμού:

1. Η οδήγηση των μαθητών για τη δημιουργία ενός διασκευασμένου θεάτρου με σενάρια και διαλόγους για την ενεργοποίηση και επικοινωνία διάχυσης στην κοινότητα θα μπορούσε να είναι μία καλή λύση καλώντας τους μαθητές να συγκροτήσουν τα σενάρια. Μία άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να αφορά την κατηγοριοποίηση των παραγράφων κειμένου του περιεχομένου του υλικού που προαναφέρθηκε, επεκτείνοντας ως παράδειγμα τις κατηγορίες: “περιβάλλον”, “διατροφή”, “διατροφικό προϊόν”, “πλεονέκτημα”, “κίνδυνος”. Προτείνονται επιπρόσθετα ως θέματα για καταιγισμό ιδεών: “η μεσογειακή πυραμίδα”, “η ανάγνωση μερίδας σε γραμμάρια εμπλέκοντας τα μαθηματικά στις ομάδες τροφίμων”, “η κατηγοριοποίηση με πολλές στρατηγικές μάθησης όπως είναι η γνωστική μαθητεία σε ζεύγη και σε ομάδες τεσσάρων μαθητών”, “η δημιουργία ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου καταρτίζοντας σε βάθος χρόνου ένα διαιτολόγιο μετρώντας τις θερμίδες πχ μέσω ενός φύλλου Excel”, “το διαδραστικό παιχνίδι javascript προσθέτοντας και επιλέγοντας τις κατάλληλες τροφές ώστε να μην ξεπερνούν τον δείκτη μάζας σώματος”. Ως προς τα μαθηματικά, τα παιδιά θα μπορούσαν με αυθεντική γνώση να υπολογίζουν τις αναλογίες αφού στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν το πιάτο και το κουτάλι ως εργαλεία μέτρησης της ποσότητας.

2. Στη Βιολογία, το ύψος κάθε μαθητή και άλλες ανθρωπομετρικές μετρήσεις, όπως το βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσφέρουν αντιληπτική ικανότητα στους μαθητές σχετικά με το υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Επιπλέον ο κανόνας της χρυσής τομής για το ανθρώπινο σώμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εμπλέκοντας τις Επιστήμες των μαθηματικών, της διατροφής, της τέχνης, της βιολογίας, και της πληροφορικής.

3. Μία άλλη ιδέα για το Γυμνάσιο θα μπορούσε να είναι -όπως σωστά προβλέπεται στο υλικό του ΑΠΣ- η δημιουργία ενός κόμικ και των διαλόγων μιας Κοινωνικής Ιστορίας. Εδώ οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν τους διαλόγους να δημιουργήσουν τις σκηνές, τα σύννεφα των διαλόγων και να ζωγραφίσουν τους ήρωες. Για ακόμη πιο μικρές ηλικίες το φιδάκι της διατροφής (Εικόνα 6) είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι το οποίο μπορούν να δημιουργήσουν οι μαθητές, επιλέγοντας κινδύνους και πλεονεκτήματα, δημιουργώντας δηλαδή το περιεχόμενο για ένα επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να παίζεται στην αυλή με κατάλληλη διαμόρφωση.

4. Στο ΚΕΠΕΑ Καστοριάς έχει αναπτυχθεί μια εφαρμογή μικτής πραγματικότητας για μετακίνηση στο χώρο του μουσείου. Παρέχονται πληροφορίες επαυξημένης πραγματικότητας, κάθε φορά, σε κάθε στάση του επισκέπτη στο χώρο. Για μεγαλύτερες ηλικίες (πχ Λυκείου), οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα unplugged παιχνίδι, επιλέγοντας τους διαλόγους και τα σημεία των μονοπατιών μάθησης στα οποία -μέσω κινητών συσκευών-, θα μπορούσαν να πληροφορηθούν με επαυξημένη πληροφόρηση μορφών ήχου, πολυμέσων, βίντεο, κειμένου. Όσον αφορά τις εποχές και τη διατροφή, το παρακάτω γραφικό (Εικόνα 5) παρουσιάζει τις εποχές και τα εδώδιμα προϊόντα για όλη τη διάρκεια της χρονιάς και κρίνεται ως ένας καλά σχεδιασμένος οδηγός/γνωστικός χάρτης.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Codes	Parent Theme	Facts	Phenomen	Responses	Imycode
Ανθυγιεινό, Θερμιδοβόρο				«Cookies σοκολάτας με βρώμη & σταφίδες»	Πετρετζίκης Τίτλος εργαστηρίου Εκπαιδευτικό μαγειρικό πρόγραμμα διατροφικής αγωγής
Παιχνίδι				Το πρόγραμμα Cookies σοκολάτας με Βρώμη και Σταφίδες αναδεικνύει τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας, τις ευεργετικές ιδιότητες της σταφίδας μετατρέποντας μια απλή γλυκιά λιχουδιά σε ένα νόστιμο, θρεπτικότερο σνακ για όλες τις ώρες.	Πετρετζίκης Τίτλος εργαστηρίου Εκπαιδευτικό μαγειρικό πρόγραμμα διατροφικής αγωγής

Εικόνα 4. Ρουμπρίκα κατηγοριοποίησης Διαλεκτικού Εμπειρικού Ρεαλισμού (DER) στο σύννεφο

Εικόνα 7. Περιβάλλον taiga.io - Ιδεοκαταιγισμός

Εικόνα 8. Περιβάλλον taiga.io - Ψηφοφορία ιδεών ιδεοκαταιγισμού